

XALQARO ILMIY – AMALIY KONFERENSIYA
TALABA YOSHLARDA LIDERLIK XUSUSIYATLARINI
RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIY PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Karimov Jamshid Avloqulovich

Toshkent Amaliy fanlar universiteti

Psixologiya mutaxassisligi 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Bugungi globalizatsiya va tezkor ijtimoiy o‘zgarishlar davrida talaba yoshlarda yetakchilik salohiyatining shakllanishi va rivojlanishi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Talabalar nafaqat oliy ta’lim muassasalarining asosiy ishtirokchilari, balki kelajak jamiyatining faol yetakchilari sifatida o‘zgarishlarga ta’sir ko‘rsatadigan ijtimoiy sub’ektlardir. Liderlik tushunchasi psixologiya, sotsiologiya va pedagogika kabi ko‘plab fanlarda o‘rganilgan bo‘lib, uning ijtimoiy-psixologik tabiati shaxs va jamiyat o‘rtasidagi murakkab munosabatlar tizimida namoyon bo‘ladi. Mazkur maqolada talaba yoshlarda liderlik xususiyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari nazariy jihatdan yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: rahbar shaxsi, kompetentlik, fenomen, ko‘nikma, ijtimoiy intellekt, aqliy qobiliyat, o‘zini baholash, ehtiyojlar ierarxiyasi, ichki motivatsiyasi, kommunikatsiya.

Аннотация: В эпоху современной глобализации и быстрых социальных изменений формирование и развитие лидерского потенциала у студенческой молодежи приобретает особое значение. Студенты являются не только основными участниками высших учебных заведений, но и социальными субъектами, оказывающими влияние на изменения как активные лидеры будущего общества. Понятие лидерства изучается во многих науках, таких как психология, социология и педагогика, при этом его социально-психологическая природа проявляется в сложной системе взаимоотношений между личностью и обществом. В данной статье теоретически освещаются социально-психологические особенности развития лидерских качеств у студенческой молодежи.

Ключевые слова: руководящая личность, компетентность, феномен, навык, социальный интеллект, умственные способности, самооценка, иерархия потребностей, внутренняя мотивация, коммуникация.

Abstract: In the era of contemporary globalization and rapid social changes, the formation and development of leadership potential among student youth holds particular importance. Students are not only the primary participants of higher education institutions but also social subjects influencing changes as active leaders of future society. The concept of leadership has been studied in

various disciplines such as psychology, sociology, and pedagogy, with its socio-psychological nature manifested in the complex system of relations between the individual and society. This article theoretically highlights the socio-psychological characteristics of developing leadership qualities in student youth.

Keywords: leadership personality, competence, phenomenon, skill, social intelligence, cognitive ability, self-assessment, hierarchy of needs, intrinsic motivation, communication.

Kirish.

Jahonda liderlik fenomenini o'rganish muammosi insoniyat tarixidan boshlab hozirgi kungacha dolzarb va muhim masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Dunyo miqyosida jadal va tub o'zgarishlar yuz berayotgan bir paytda, har bir davlatning iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va boshqa barcha sohalaridagi islohotlarni samarali amalga oshirish uchun zamonaviy yoshlar orasida yetakchilik qobiliyatlarini shakllantirish va ularning faoliyat samaradorligini baholash muammosi tobora o'sib bormoqda. Jahon miqyosida XXI asr ko'nikmalari asosida bo'lajak mutaxassislarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning ilg'or va zamonaviy trendlarini ishlab chiqishga katta e'tibor qaratilmoqda. Ana shunday zamonaviy ta'limiy trendlardan biri talabalarda liderlik qobiliyatini rivojlantirish hisoblanib, ularda tashabbuskorlik, ijtimoiy faollik, yetakchilik, tashkilotchilik sifatlarini yuksaltirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Student Affairs Administrators in Higher Education – (AQSh), International Young Leaders Award – (Buyuk Britaniya), Global Leadership and High Performance Team Management Specialist (Ispaniya), Developing Your Leadership Style (Fransiya), Leadership and Communication Workshop (Birlashgan Arab Amirliklari), First time managers – (Malayziya), Student Leadership Programme – (Xitoy), Student Leadership Development Programme – (Singapur) kabi liderlik dasturlari asosida talabalarning tashkilotchilik identifikatori uchun poydevor bo'lib xizmat qiladigan transformativ tajribalar va amaliy mashg'ulotlar ko'magida yangi liderlar sinfi shakllanishi uchun o'ziga xos ta'lim maydoni yaratilmoqda.

Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Gallup Exceptional Workplace Award (GEWA) tashkilotining statistik ma'lumotlariga ko'ra, faoliyat samaradorligini ta'minlashda liderning uchta asosiy jihatiga alohida e'tibor qaratish zarur. Bu jihatlar quyidagilardan iborat: shaxslar uchun masofadan ishlash imkoniyatini yaratish, yangiliklardan doimiy ravishda xabardor qilish, hamda qulay va samarali ish sharoitlarini ta'minlash. 2020 yildagi GEWA tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, shaxsning faoliyatga bo'lgan yo'nalishi, shaxslararo munosabatlarni o'rnatishi hamda ehtiyojlarini qondirishga yo'naltirilgan 12 ta muhim xususiyatni aniqlash va tadqiq qilishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu xususiyatlar liderlik salohiyatini oshirish va samarali boshqaruvni ta'minlash uchun muhim asos hisoblanadi.

Bugungi kunda jamiyatimizda liderlik qobiliyatlari ayniqsa yosh avlod orasida shakllanishi juda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Talaba yoshlar mamlakatimiz kelajagi, ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotining asosiy harakatlantiruvchi kuchidir. Shu sababli, ularning liderlik xususiyatlarini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lishi lozim.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

Mamlakatimiz so‘nggi yillarda talabalarning liderlik sifatlariga kasbiy faoliyatning ajralmas qismi sifatida qarash, liderlik sifatlarini rivojlantirish modellarini takomillashtirishning me‘yoriy asoslari yaratilmoqda. “Yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, ta‘lim muassasalari, yoshlar va boshqa tashkilotlarning samarali faoliyatini tashkil etish” ustuvor vazifa etib belgilandi.

Rahbar shaxsi kompetentligi shakllanishi, yosh rahbarlarda liderlik boshqaruv ko‘nikmalari shakllanishi, rahbarlarda boshqaruv faoliyati samaradorligini oshirish borasida o‘zbek olimlaridan Sh.X.Abdullaeva, K.S.Aliyeva, N.Boymurodov, V.M.Karimova, A.M.Maxmudov, D.G.Muxamedova, G‘.R.Otamurodov, O.E.Xayitov, A.S.Nazarov, N.B.Xusanov, D.S.Abdullajonova, A.M.Shonazarov, E.G‘.G‘oziev va boshqalar tomonidan ilmiy tadqiq etilgan.

Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi mamlakatlari olimlaridan T.Yu.Bazarov, T.V.Bendas, L.I.Gatina, A.N.Ilin, K.V.Litvinova, T.V.Medvedeva, N.L.Minaeva, T.V.Fedorova, N.S.Fomicheva, O.V.Yevtixov, S.A.Pervyakova, Ya.V.Primachenko, R.R.Strokov, A.A.Trus, L.V.Taykova, D.K.Shiryayeva va boshqalar rahbarlarning liderlik sifatleri rivojlanishi, samarali boshqaruvda liderlikni o‘rni, kasbiy mahoratga ega bo‘lgan rahbarlarni tanlashda liderlik salohiyatining ahamiyati va uni rivojlantirish, liderlikning layoqat, temperamentga ta‘siri, liderlikning gender va etnik xususiyatlari bilan farqlanishi, boshqaruv faoliyatidagi feminin va maskulin yondashuv masalalarini tadqiq etishgan.

Xorij olimlaridan S.H.Appelbaum, B.J.Avolio, T.Bush, A.H.Yeagliy, P.Gallo, D.Goleman, C.Kahya, J.Kotterman, Li Wen-Dong, V.T.Mumford, S.Ye.Murpy, K.Rosenbuch, R.Ye.Riggio, C.L.Kooper, K.Jonsen va boshqalar boshqaruv jarayonida ijtimoiy-psixologik xususiyatlar sifatida liderlik bilan bog‘liq individual psixologik xususiyatlar, boshqaruvda gender tafovutlari, samarali boshqaruvda emotsional va ijtimoiy intellekt, aqliy qobiliyat, o‘zini baholash va ijtimoiy muhit sifatida oilaning ta‘siri va ahamiyati masalalarni ilmiy tadqiq etishgan.

Liderlik boshqalarni ilhomlantira olish, jamoani bir maqsadga yo‘naltirish, yangi g‘oyalarni ilgari surish va muammolarni hal eta olish qobiliyatidir. Talaba yoshlar orasida bu sifatlar avvalo mas‘uliyatni his qilish, o‘z ustida tinimsiz ishlash va ijtimoiy faoliyatda ishtirok etish orqali shakllanadi. Universitet va oliy o‘quv yurtlari talabalariga yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratishi muhimdir. Talaba jamoalarida yetakchilik qilish, turli ilmiy, madaniy va sport tadbirlarida faol qatnashish, shuningdek, ijtimoiy loyihalarda ishtirok etish bularning barchasi liderlik ko‘nikmalarini oshirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy jamiyatda raqobatbardosh yetakchi bo‘lish uchun talabalar o‘zlarida innovatsion fikrlash, muammolarni tahlil qilish va samarali kommunikatsiya kabi muhim ko‘nikmalarni ham rivojlantirishlari zarur. O‘qituvchilar, murabbiylar va ota-onalar ham yoshlarning yetakchilik fazilatlarini qo‘llab-quvvatlashda muhim rol o‘ynaydi.

Psixolog Abraham Maslovning ehtiyojlar ierarxiyasi nazariyasi liderlik xususiyatlarini tushunishda muhim asosdir. Maslovga ko‘ra, shaxsning o‘z ehtiyojlarini qondirish darajasi, ayniqsa o‘zini o‘zi hurmat qilish va o‘zini o‘zi amalga oshirish ehtiyoji, liderlik salohiyatining shakllanishida hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Talaba yoshlar o‘z maqsadlariga erishishda motivatsiya, o‘ziga ishonch va tashabbuskorlikni rivojlantirishi lozim. Carl Rogers o‘z-o‘zini anglash va shaxsiy o‘sish kontseptsiyasini ilgari surib, liderlik fazilatlarini bilan psixologik o‘zaro bog‘liqlikni ta’kidlaydi. Vigotskiyning ijtimoiy rivojlanish nazariyasi talabalar liderligini rivojlantirishda o‘quv-madaniy muhitning ahamiyatini ko‘rsatadi. Vigotskiy fikricha, shaxsning psixologik rivojlanishi ijtimoiy muloqot va hamkorlik orqali sodir bo‘ladi. Talabalar o‘zaro munosabatlarda yetakchilik ko‘nikmalarini egallashadi, bu esa ularning kommunikativ qobiliyatlarini oshiradi va murakkab ijtimoiy vaziyatlarda muvaffaqiyatli boshqaruv ko‘rsatishga imkon beradi.

Ryan va Deci tomonidan ishlab chiqilgan o‘z-o‘zini aniqlash nazariyasi (Self-Determination Theory) shaxsning ichki motivatsiyasi va tashqi rag‘batlantirishning muvozanatiga urg‘u beradi. Talaba yoshlarning ichki motivatsiyasi ularni o‘zgarishlarga intilish va yetakchilik salohiyatini mustahkamlashda asosiy manba hisoblanadi. Kommunikatsiya va ijtimoiy ko‘nikmalar ham liderlikning asosiy tarkibiy qismlaridandir. Daniel Golemanning emotsional intellekt nazariyasida boshqaruvda muvaffaqiyat qozonish uchun emotsional intellektning yuqori darajasi – o‘zini va boshqalarni anglash, boshqarish va motivatsiyalash qobiliyatlari zarurligini ta’kidlaydi. Talabalar orasida emotsional intellektni rivojlantirish, o‘zaro munosabatlarni uyg‘unlashtirish va jamoaviy ishlash ko‘nikmalarini oshirish liderlik salohiyatini yanada mustahkamlaydi.

Natijalar va muhokamalar.

Liderlik fenomeni insoniyat tarixida doimiy e’tibor markazida bo‘lib, talaba yoshlar orasida uning shakllanishi va rivojlanishi muhim ijtimoiy-psixologik jarayon hisoblanadi. Zamonaviy jamiyat sharoitida liderlik faqat boshqaruv qobiliyati emas, balki ijtimoiy muhitda shaxsning o‘ziga xos psixologik xususiyatlar majmuasidir. Talaba yoshlarda liderlik xususiyatlarini rivojlantirishda ijtimoiy va psixologik omillarni chuqur o‘rganish zarur.

Birinchidan, liderlik xususiyatlari shaxsning ijtimoiy identifikatsiyasi va guruhdagi o‘rnini anglash bilan chambarchas bog‘liqdir. Talabalar o‘zini ma’lum bir guruhning a’zosi sifatida qabul qilishi, uning maqsadlari va qadriyatlarini o‘zlashtirishi liderlik ko‘nikmalarining shakllanishiga zamin yaratadi. Ijtimoiy identifikatsiya nazariyasiga ko‘ra, guruh a’zolari o‘rtasida o‘zaro hurmat va ishonch muhitining mavjudligi, shuningdek, guruhning umumiy maqsadlariga sadoqat yoshlarning liderlik salohiyatini kuchaytiradi.

Ikkinchidan, talaba yoshlarning motivatsiyasi va shaxsiy o‘ziga xosligi liderlik xususiyatlarini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Psixologik nuqtai nazardan, ichki motivatsiya shaxsning o‘z maqsadlariga erishishga bo‘lgan istagi va qiziqishi – samarali lider bo‘lishning asosiy omillaridan biridir. Bundan tashqari, shaxsning o‘zini anglash darajasi, stressga bardoshlilik va moslashuvchanlik kabi psixologik xususiyatlar ham yetakchilik faoliyatining muvaffaqiyatini belgilaydi.

Uchinchidan, ijtimoiy munosabatlar va kommunikatsiya talaba yoshlarning liderlik qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Effektiv muloqot va boshqalar bilan o‘zaro aloqalarni to‘g‘ri o‘rnatish, konfliktlarni boshqarish qobiliyati yetakchi sifatida faoliyat yuritishga ko‘maklashadi. Shu bilan birga, talaba yoshlarning jamoaviy ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish, ularni yetakchi sifatida shakllantirishda ijtimoiy muhitning qo‘llab-quvvatlashi muhim omil hisoblanadi.

Lider hech qachon yolg‘iz bo‘lmaydi, u doimo guruh a‘zolari orasida bo‘ladi, u shu guruh a‘zolarini u yoki bu harakatlarga chorlaydi. Chunki lider guruh a‘zolarining psixologiyasi, ularning kayfiyatlari, intilishlari, qiziqishlari va hokazolarni hammadan ham yaxshi biladi, ular ichida eng tashabbuskoridir. Agar sinf doirasida olib qaraladigan bo‘lsa, turli xil lider borligini aniqlash mumkin.

Masalan, guruh a‘zolari ichida eng bilag‘oni, aql o‘rgatuvchisi, topqiri, intellektual lideri, bolalar ichida eng hazilkashi, dilkashi, xushchaqchag‘i, ko‘ngil so‘rovchisi, o‘zgalarni tushuna oladigan — emotsional lider, guruhni ish faoliyatga chorlay oladigan, dadil, qat‘iyatii, irodali-irodaviy liderlar bo‘lishi mumkin. Ular ayni vaziyatda vaziyat talabiga ko‘ra paydo bo‘ladilar hamda bolalar ongida o‘z sifatlariga ko‘ra obro‘ qozonadilar. Lider sifatleri ichida yaxshi va yomonlari ham bo‘lishi mumkin, lekin guruh liderga ergashganda, uni ibrat sifatida tanqidsiz qabul qiladi va shuning uchun ham barcha ishlariga ergashib, ko‘rsatmalariga amal qiladi.

Xulosa.

Talaba yoshlarda liderlik xususiyatlarini rivojlantirish ijtimoiy-psixologik jarayonlar majmuasidir, unda ijtimoiy identifikatsiya, ichki motivatsiya, kommunikatsiya ko‘nikmalari va emotsional intellektning roli katta. Zamonaviy psixologik tadqiqotlar bu jarayonning murakkabligini ochib beradi va uni samarali shakllantirish uchun kompleks yondashuvni talab qiladi. Shu sababli ta‘lim muassasalari yoshlarning yetakchilik fazilatlarini rivojlantirishda psixologik bilim va ijtimoiy muhitni uyg‘unlashtirgan tizimli ishlarni tashkil etishi zarurdir. Talabalarda yetakchilik salohiyatini shakllantirishda psixologik bilimlar va ijtimoiy sharoitlarni inobatga olgan holda kompleks yondashuv talab etiladi.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 18 yanvardagi 23-sonli “O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” gi Qarori
2. Boymurodov N. Rahbar psixologiyasi.- Toshkent “Yangi asr avlodi” 2007-y.
3. Karimova V.M., Xayitov O.E., Djalalova S.M. Boshqaruv psixologiyasi. O‘quv qo‘llanma. “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2008
4. Bass, B. M., & Bass, R. (2008). The Bass Handbook of Leadership: Theory, Research, and Managerial Applications (4th ed.). Free Press.
5. Yukl, G. (2013). Leadership in Organizations (8th ed.). Pearson.

6. Kompas, S. M., & Sridevi, M. S. (2010). Emotional intelligence and effective leadership. *Journal of Management Development*, 29(5), 409-423.
7. Northouse, P. G. (2018). *Leadership: Theory and Practice* (8th ed.). Sage Publications.
8. Z.T.Nishonova va boshq. Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya [Matn]: darslik/Toshkent: 2018. — 600 b.
9. E.G‘oziyev “Ontogenez psixologiyasi” darslik Toshkent-2020
10. Elmurodov U.Yu. Boshqaruv tizimida rahbarlik va liderlik mohiyatining psixologiya sohasi tadqiqotlarida o‘rganilganlik holati// Ilm ham jamiyat 2022

Muallif haqida ma’lumot

Karimov Jamshid Avloqulovich- Toshkent Amaliy fanlar universiteti Psixologiya mutaxassisligi 2-kurs magistranti

Каримов Джамшид Авлокулович — магистрант 2 курса по специальности Психология Ташкентского университета прикладных наук.

Karimov Jamshid Avloqulovich — 2nd-year master's student in Psychology at Tashkent University of Applied Sciences.